

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алимарданова Ирода Вохид кизи ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АСАРЛАРДАН ЭРКИН ФойДАЛАНИШ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	5
2. Мирзаева Мухайё Дилшод кизи ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ.....	13
3. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна ЗАМОНАВИЙ МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ: ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ.....	21
4. Ахмедов Дилшод Бахрамович МАЪМУРИЙ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИК ИНСТИТУТИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ.....	34
5. Ермашев Женгис Маратович АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	46
6. Камалова Дилдора Гайратовна, Турсунмуродов Комрон Тургун угли СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО (БЫТОВОГО) НАСИЛИЯ И ОСКОРБЛЕНИЯ.....	55
7. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	70
8. Қўчқаров Зафаржон Қаюмжон ўғли ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	79
9. Одиллов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	87
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	95
11. Зулфукоров Абдувахоб Абдумалик ўғли КРИМИНАЛИСТИКА ВА СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ АТАМАЛАР ТИЗИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФойДАЛАНИШ.....	103
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	110

Одилов Мухаммадрашодхон Сарваржон ўғли,
 Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси мустақил изланувчиси
 E-mail: rashodxon@mail.ru

КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ

For citation: Odilov Muhammadrashodxon Sarvarjon ugli. INTERNATIONAL-LEGAL ASPECTS OF THE FIGHT AGAINST CORRUPTION. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 9, pp. 87-94

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13884241>

АННОТАЦИЯ

Амалдаги қонунчиликда коррупциявий жиноятларга оид бир қатор тушунчаларга нисбатан норматив-ҳуқуқий таърифларнинг мавжуд эмаслиги, коррупциявий қилмишларнинг жиноят қонунчилиги билан лозим даражада қамраб олинмаганлиги каби муаммоларнинг мавжудлиги коррупцияга қарши курашишдан кўзланган натижага эришишга тўсиқ бўлмоқда. Мақолада коррупция ҳодисасига қарши курашишнинг халқаро-ҳуқуқий жиҳатлари илмий нуқтаи назардан таҳлил қилинган, хусусан коррупциявий ҳуқуқбузарликлар учун жиноий жавобгарликнинг ўзига хос хусусиятлари, халқаро-ҳуқуқий стандартлар, уларнинг Ўзбекистон қонунчилигига киритиш самарадорлигини юксалтириш омиллари кўриб чиқилган, шунингдек халқаро миқёсда тан олинган айрим коррупциявий ҳуқуқбузарликлар жавобгарлигига оид халқаро стандартлар, илмий хулосалар ва қарашлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: коррупция, коррупциявий ҳуқуқбузарлик, жиноят, профилактика, халқаро стандартлар, ноқонуний бойиш.

Одилов Мухаммадрашодхон Сарваржон угли,
 Самостоятельный соискатель Правоохранительной Академии
 E-mail: rashodxon@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

АННОТАЦИЯ

В действующем законодательстве существуют такие проблемы, как отсутствие нормативно-правовых определений ряда понятий, связанных с коррупционными преступлениями, а также то, что коррупционные деяния недостаточно освещены уголовным законодательством, что является препятствием для достижения намеченного результата борьбы с коррупцией. В статье с научной точки зрения анализируются международно-правовые аспекты противодействия коррупции, в частности, специфические особенности ответственности коррупционных преступлений, рассмотрены международные правовые стандарты, факторы повышения эффективности их имплементации в законодательство Узбекистана, а также проанализированы международные стандарты, научные выводы и взгляды касательно

ответственности некоторых коррупционных правонарушений признанных на международном уровне.

Ключевые слова: коррупция, коррупционное правонарушение, преступление, профилактика, международные стандарты, незаконное обогащение.

Odilov Muhammadrashodxon Sarvarjon ugli,
PhD researcher of the Law Enforcement Academy
E-mail: rashodxon@mail.ru

INTERNATIONAL-LEGAL ASPECTS OF THE FIGHT AGAINST CORRUPTION

ANNOTATION

In the current legislation, there are problems such as the lack of regulatory definitions of a number of concepts related to corruption crimes, as well as the fact that corruption acts are not sufficiently covered by criminal law, which is an obstacle to achieving the intended result. combating corruption. In the article, the international-legal aspects of the fight against phenomenon of corruption are analyzed from a scientific point of view, in particular, the criminal responsibility for corruption and its own characteristics, international legal standards, the factors of increasing efficiency their inclusion in the legislation of Uzbekistan were considered, as well as international standards, scientific conclusions and views on the responsibility of some internationally recognized corruption offenses were analyzed.

Keywords: corruption, corrupt offense, crime, prevention, international standards, illegal enrichment.

Коррупцияга қарши курашиш, мазкур турдаги ҳуқуқбузарликларни содир этган давлат хизматчилари жавобгарлиги масалаларига давлатимиз эътибори тобора кучаяётган шароитда коррупциянинг назарий тушунчасини алоҳида ўрганиш лозим [1]. Коррупция ва унга қарши курашиш муаммоларига бағишланган илмий ишларда энг астойдил муҳокама қилинадиган ва мунозарага сабаб бўладиган масалалардан бири – бу айнан коррупция тушунчасидир.

1995 йилда Европа Кенгашининг Коррупция бўйича соҳалараро гуруҳи томонидан коррупцияга таъриф берилган эди, яъни бу – "порахўрлик ва давлат ёки хусусий секторда муайян вазифаларни бажариш топширилган шахслар томонидан ўзининг ёки бошқалар манфаати учун қонунга ҳилоф равишда фойда олиш мақсадида давлат мансабдор шахси, хусусий хизматчи, мустақил агент ёки бошқа ҳар қандай давлат мақомидаги шахсга юкланган вазифалар бузилишига олиб келган қилмиш» тушунилади" [2].

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси томонидан 1979 йилда қабул қилинган Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларининг одоб-ахлоқ кодекси коррупция тушунчасига таъриф беришни миллий қонунчилик ваколатига ҳавола қилади, аммо айтилган вақтда коррупциянинг тахминий тушунчасини очиқ беради: бу – мансабдор шахснинг ўз мансаб ваколатлари доирасида мансаб манфаатларини бузган ҳолда ёки уларни бузмасдан, ҳар қандай шаклда ҳақ эвазига пора берувчининг манфаатларини кўзлаб содир этиладиган ҳар қандай ҳаракат ёки ҳаракатсизлик [2]. Айтиш лозимки, бундай тушунча жуда тор ва коррупцияни фақат мансабдор шахснинг пора эвазига оғдириш сифатида тавсифлайди, ваҳоланки коррупция феномени анча кенгрок ҳодисадир.

МДҲга аъзо давлатлар Парламентлараро ассамблеяси мажлисларида “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги (1999 йил 3 апрел) ва “Коррупцияга қарши кураш сиёсати тўғрисидаги қонунчилик асослари тўғрисида”ги (2003 йил 15 ноябр) Модел қонунлар қабул қилиниб, уларда ҳам коррупция тушунчаси мавжуд эди.

Биринчи қонунда мазкур тушунчага қуйидаги таъриф берилган: “коррупция (коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар) – бу давлат мансабдор шахслари, шунингдек уларга тенглаштирилган шахслар томонидан, ўз мансаб ваколатлари ва улардан келиб чиқадиган имкониятлардан фойдаланган ҳолда, қонун ҳужжатларида назарда тутилмаган мулкӣ

манфаатлар ва имтиёзларни шахсан ёки воситачилар орқали қабул қилиб олиши, худди шунингдек, жисмоний ва юридик шахслар томонидан уларни юқоридаги манфаат ва имтиёзларни ҳуқуққа хилоф равишда бериш эвазига оғдириш" [3].

Кейинги модель қонун ҳужжатида коррупция деганда “пора эвазига оғдириш (пора олиш ёки бериш), шахс томонидан жамият ва давлатнинг қонуний манфаатларига зид ҳолда, ўзи ёки яқинлари учун фойда кўриш (мол-мулк, хизматлар ёки имтиёзлар ва/ёки устунликларга, шу жумладан номулкий тусдаги эга бўлиш) мақсадида ўзининг оммавий мавқеидан ҳар қандай тарзда қонунга хилоф фойдаланиш, ёки кўрсатилган шахсга қонунга хилоф равишда бундай фойда бериш” [4] тушунилади. Ушбу модел қонунларда белгиланган коррупция тушунчалари коррупция феноменини нисбатан тўлиқ тавсифлашига қарамай, улар МДҲ давлатлари, шу жумладан Ўзбекистон норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида ўз аксини топмади, аммо улар коррупцияга қарши миллий қонунчиликни яратиш асосларидан бири бўлиб хизмат қилган.

Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши қонунчиликда коррупция тушунчаси "Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида"ги 2017 йил 3 январдаги ЎРҚ-419-сонли қонун (кейинги ўринларда – Қонун) 3-моддасида келтирилган бўлиб, қонун чиқарувчи томонидан коррупция – бу шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этишдан иборат [5].

Таъкидлаш лозимки, мазкур қонунда коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик — коррупция аломатларига эга бўлган, содир этилганлиги учун қонунчиликда жавобгарлик назарда тутилган қилмиш сифатида белгиланган.

Коррупциявий қилмишни очиб беришдан аввал, бу масаладаги илмий қараш ва фикрлар билан танишиб чиқамиз. Хусусан, А.В. Кудашкин наздида, коррупциявий қилмиш остида фақат коррупциявий жиноятларни тушуниш коррупцияга қарши курашиш амалиётига мос эмас, [6] унингча, коррупция қилмишлари куйидагиларда намоён этади:

коррупция билан боғлиқ жиноятларда (ўз мансаб мавқеидан фойдаланган ҳолда моддий ва пул ресурсларини талон-тарож қилиш, пора бериш, пора олиш, тижоратда пора эвазига оғдириш ва бошқалар);

коррупциявий маъмурий ҳуқуқбузарликларда (ўз мансаб мавқеидан фойдаланган ҳолда моддий ва пул маблағларини майда миқдорда талон-тарож қилиш, бюджет маблағлари ва бюджетдан ташқари маблағлардан бошқа мақсадларда фойдаланиш ва бошқа майда ҳуқуқбузарликлар);

интизомий ҳуқуқбузарликларда (интизомий жазо назарда тутилган коррупцияга қарши тақиқлар ва чекловларга риоя қилмаслик учун ўз мақомидан фойдаланган ҳолда муайян имтиёзлар олиш ёки муайян мажбуриятларни бажармаслик);

тақиқланган фуқаролик-ҳуқуқий битимлар тузишда (масалан, учинчи шахслар томонидан давлат мансабдор шахсига кўрсатилган хизмат учун берилган совғани қабул қилиш ёки совға бериш, бошқа шунга ўхшаш ҳаракатлар).

Демак, А.В.Кудашкин коррупция ичида коррупцияга оид жиноятлар ва бошқа ҳаракатлар – жиноий қилмиш бўлмаган коррупциявий ҳуқуқбузарликларни ажратиб кўрсатади. Назарий жиҳатдан “ҳуқуқбузарлик” тушунчаси кенг бўлиб, унга жиноий ҳуқуқбузарлик ҳам киради [7, 8]. Шунинг учун, бизнингча, коррупция кўринишларининг барча шакллари коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар деб ҳисобланиши тўғридир.

Ўз навбатида, А.В. Куракин, коррупциявий қилмишлар, асосан давлат хизмати тизимидаги ҳодиса сифатида давлат хизматчиси томонидан шахсан ёки воситачилар орқали мулкый манфаат олиш, давлат хизматчисининг ўз мавқеидан фойдаланган ҳолда мансабни суиистеъмол қилиш, шунингдек, жисмоний ёки юридик шахслар томонидан давлат хизматчисига пора бериш шаклларидаги турли ноқонуний хатти-ҳаракатларни ўз ичига олишини таъкидлайди [9].

Коррупциявий қилмишни шакллантиришда дуч келиш мумкин бўлган мураккаблик – бу коррупциявий қилмишни белгилашда қайси мезонларга (асослар) таяниш ва айнан нималарни унга киритиш аниқ ва яқуний келишиб олинмаганлиги. Чунки коррупциявий қилмишни белгилаб олмас эканмиз, коррупциявий ҳолатлар сонига кўра олинган аниқ ўлчов-натижалар ҳам амалда малакатда (сохада, тармоқда) манзарани кўрсатишда бефойда бўлиши мумкин. Статистик маълумотлар фақат коррупция билан боғлиқ жиноятларга алоқадор айбдорлар сони ва бошқаларни аниқ бериши мумкин, аммо коррупция қилмишлар латентлиги юқори, аксарият майда ҳолатлар аниқланмай, жазосиз қолиб кетади.

Қолаверса, барча коррупциявий ҳолатлар бир-бирига тенг эмас – кичик коррупциявий ҳолат (майда порахўрлик)ни давлат тендерларидаги йирик ҳажмдаги мансабдорлик жиноятлардан фарқи бор. Ваҳоланки, бундай фарқлар жиноятлар статистикасидан ўрин олмайди.

Шунинг учун, коррупциявий қилмишни белгилашда унинг энг ҳавфли кўриниши – коррупциявий жиноят доирасини белгилаш мақсадга мувофиқ кўринади. Бунинг учун яна халқаро стандартларга мурожаат этиш жоиз.

БМТ Конвенциясининг 3-бобида (“Жиноятчилик ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти”) коррупциявий жиноятларни криминализация қилишга оид стандартлар белгиланган бўлиб, улар икки қисмга ажратади: иштирокчи Давлатлар томонидан криминаллаштириш, яъни жиноят деб эътироф этиш шарт бўлган ва криминаллаштириш ихтиёрий бўлган жиноятлар [10].

Криминаллаштириш шарт бўлган жиноятларга қуйидагилар киради:

- давлат мансабдор шахсларининг порахўрлиги (15-модда);
- хорижий давлат мансабдор шахсларига ва халқаро оммавий ташкилотларнинг мансабдор шахсларига пора бериш (16-модда 1-қисми);
- давлат мансабдор шахси томонидан мол-мулкнинг талон-торож қилиниши, ноқонуний ўзлаштирилиши ёки кўзда тутилмаган мақсадларда ишлатилиши (17-модда);
- жинойий йўл билан топилган даромадларни легаллаштириш (23-модда);
- одил судловнинг амалга оширилишига тўсқинлик қилиш (25-модда).

Криминаллаштириш ихтиёрий бўлган коррупциявий жиноятлар сифатида қуйидагилар белгиланган:

- хорижий давлат мансабдор шахслари ва халқаро оммавий ташкилотлар мансабдор шахсларининг пора олиши (16-модда 2-қисми);
- ғаразли мақсадларда мавқени суиистеъмол қилиш (18-модда);
- хизмат лавозимини суиистеъмол қилиш (19-модда);
- ноқонуний тарзда бойлик ортирилиши (20-модда);
- хусусий секторда пора бериш (21-модда);
- хусусий секторда мулкнинг ўғирланиши (22-модда);
- коррупциявий жиноят натижасида қўлга киритилган мол-мулкни яшириш (24-модда).

Шунингдек, Конвенция порахўрлик жиноятларини субъектига кўра иккига ажратиб, шу орқали миллий мансабдор шахсларнинг порахўрлиги ҳамда хорижий давлат мансабдор шахслари ёки халқаро оммавий ташкилотларнинг мансабдор шахсларининг порахўрлиги жиноятларини бир-биридан фарқлайди.

Жумладан, Конвенциянинг 15-моддасида миллий мансабдор шахсларнинг актив ва пассив порахўрлигига оид нормалар белгиланган. Унинг мазмунига кўра: **актив порахўрлик** – бу давлат мансабдор шахсига шахсан ёки воситачилар орқали ушбу мансабдор шахснинг ўзи учун ёхуд бошқа жисмоний ёки юридик шахс учун, ушбу мансабдор шахс ўз лавозим вазифаларини бажариш вақтида бирор ҳаракатни амалга ошириши ёки ҳаракатсизлиги мақсадида, бирор ноқонуний афзалликни ваъда қилиш, таклиф этиш ёки такдим этишдир.

Демак, Конвенция иштирокчи Давлатлардан “пора бериш” билан биргаликда порани “таклиф қилиш” ёки “ваъда қилиш” учун ҳам жинойий жавобгарликни белгилаш лозимлигини назарда тутди. Бундай нормалар эса, халқаро ҳамжамиятнинг юқоридаги ҳар учала турдаги

қилмишни зарарли ва жазога сазовор, дея ҳисоблаш лозимлиги ҳақидаги нуқтаи назарини ўзида акс эттиради [11].

Конвенцияга кўра, **пассив порахўрлик** – бу бирор мансабдор шахс ўз лавозим вазифаларини бажариш вақтида бирор-бир ҳаракат ёки ҳаракатсизлик мақсадида мансабдор шахснинг ўзи учун ёхуд бошқа жисмоний ёки юридик шахс учун бирор ноқонуний афзалликни шахсан давлат мансабдор шахси томонидан ёки воситачилар орқали сўраш ёки қабул қилиб олишдир.

Мазкур норма мазмунидан келиб чиққан ҳолда, давлат мансабдор шахсининг пассив порахўрлиги жиноятини икки категорияга ажратишимиз мумкин: порани қабул қилиш ва пора беришни сўраш. Пора олиш пора предметининг пора берувчидан бевосита ёки билвосита пора берувчига ўтиши орқали содир бўлади. Пора беришни сўрашда эса, пора олувчи мансабдор шахс бошқа бир шахсга ўзининг маълум бир ҳаракатни бажариши ёки бажаришдан тийилиши учун пора бериши лозимлигини маълум қилишида намоён бўлади [11].

Конвенция пора беришни сўраш, пора беришни ваъда қилиш ҳамда пора таклиф қилиш каби ҳаракатлар содир этилганда, пора олувчи ва пора берувчи ўртасида келишув мавжудлиги ёғи мавжуд эмаслигидан қатъи назар, уларни тамомланган жиноят деб топишни назарда тутлади.

БМТнинг асосий талаблардан бири – юқоридаги хатти-ҳаракатларнинг мансаб лавозими ёки хизмат вазифаси билан боғлиқ ҳолда, шунингдек қасддан содир этилишидир.

БМТ Конвенциясининг 16-моддасида хорижий давлат ёки халқаро ташкилот мансабдор шахсининг порахўрлигига оид нормалар белгиланган бўлиб, хорижий давлатнинг ёки халқаро ташкилотнинг мансабдор шахсига шахсан ёки воситачилар орқали мансабдор шахснинг ўзи учун ёхуд бошқа жисмоний ёки юридик шахс учун, ушбу мансабдор шахс халқаро ишларни юритиш юзасидан тижорат ёки бошқа ноқонуний афзалликка эга бўлиш учун ўз лавозим вазифаларини бажариш вақтида бирор ҳаракатни амалга ошириши ёки ҳаракатсизлиги мақсадида бирор афзалликни ваъда қилиш, таклиф этиш ёки тақдим этиши ёхуд юқорида кўрсатиб ўтилган мансабдор шахснинг шу каби бирор афзалликни қабул қилиши, сўраши ёки таклифни қабул қилиши, қачонки улар қасддан содир этилганда, коррупциявий жиноят сифатида эътироф этилади [11].

Конвенциянинг 20-моддаси ноқонуний тарзда бойлик ортириш учун жавобгарликни белгилаш масаласини кўриб чиқишни тавсия этади. Мазкур модда мазмунига кўра, ноқонуний тарзда бойлик ортириш – бу давлат мансабдор шахси активлари унинг қонуний даромадларидан оқилона асосланиб берилмаган олмайдиган даражада ошиб кетишидир.

Конвенция иштирокчи Давлатларга ноқонуний бойиш учун жавобгарлик белгилашни мажбурият сифатида эмас, балки тавсия сифатида белгилайди ҳамда ҳар бир иштирокчи Давлат ўз конституцияси ва ҳуқуқий тизимининг энг муҳим принципларига риоя қилган ҳолда ноқонуний бойиш учун жавобгарлик белгилаш имкониятини кўриб чиқишни тавсия этади.

Хусусий сектордаги порахўрлик жинояти Конвенциянинг 21-моддасида ўз аксини топган бўлиб, унга кўра хусусий сектор ишини ташкил қилишга раҳбарлик қилаётган ёки ушбу ташкилотда исталган лавозимда ишлаётган шахснинг ўзига ёки бошқа шахсга, ушбу шахс ўз хизмат вазифаларига хилоф бўлган бирор ҳаракатни амалга ошириши ёхуд ҳаракат қилмаслиги эвазига шахсан ёки воситачилар орқали бирор афзалликни ваъда қилиш, таклиф этиш ёки тақдим этиш, шунингдек, бундай шахс томонидан бирор ноқонуний афзалликни талаб қилиб ёки қабул қилиб олиш каби ҳаракатлар хусусий сектордаги порахўрлик жиноятлари сифатида эътироф этилади [10].

Конвенциянинг 23-моддаси жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштириш жиноятини криминализация қилишни назарда тутиб, қуйидаги қилмишлар жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштириш, дея баҳоланади:

- агар мол-мулк жиноий йўл билан топилгани аввалдан маълум бўлса ва уни жиноий манбасини яшириш ва сир тутиш мақсадида ёки асосий ҳуқуқбузарликни содир этишда иштирок этадиган исталган бошқа шахсга, у ўзининг жиноий хатти-ҳаракатлари учун

жавобгарликдан бўйин товлашига ёрдам бериш мақсадида мол-мулкни конверсиялаш (ўзгартириш) ёки ўтказиш;

- агар мол-мулк жиноий йўл билан топилгани аввалдан маълум бўлса мол-мулкнинг ҳақиқий тавсифини, манбасини, тасарруф этиш усулини ёки унинг кимга тегишли эканини, жойини ўзгартиришни, мол-мулкка бўлган ҳуқуқларни яшириш ва сир тутиш;

- агар мол-мулкни олаётганда ушбу мол-мулк жиноий йўл билан топилгани аввалдан маълум бўлса ушбу молмулкни сотиб олиш, унга эгалик қилиш ёки ундан фойдаланиш;

- мазкур моддага мувофиқ жиноят деб тан олинган исталган ҳаракатларнинг бирида иштирок этиш, дахлдор бўлиш ёки ушбу жиноятни содир этиш мақсадида тил бириктириш, уни содир этишга уриниш, шунингдек уни содир этилишида шериклик қилиш, фитна уюштириш ва кўмак бериш [11].

Конвенциянинг 24-моддаси шахс коррупциявий жиноят сифатида юқорида кўрсатилган жиноятларнинг содир этилишида бевосита иштирок этмаган бўлса-да, бошқа бир шахснинг коррупциявий жиноят деб топилган исталган жиноий ҳаракат содир этиши натижасида ортирилган мол-мулкни яшириши ёки доимий равишда ушлаб туриши учун жиноий жавобгарлик белгилашни назарда тутди.

Одил судловнинг амалга оширилишига тўсқинлик қилиш деб номланган 25-моддага мувофиқ, мазкур Конвенция билан жиноят деб тан олинган ҳаракатлар содир этилганлиги муносабати билан амалга оширилаётган жараён давомида сохта маълумотлар беришга мажбур қилиш ёки маълумотларни бериш ёхуд маълумотларни тақдим этиш жараёнига аралаштириш мақсадида жисмоний куч ишлатиш, дўк-пўписа қилиш ёки кўрқитиш ёхуд ваъда бериш ёки ноқонуний афзалликни таклиф қилиш ёхуд тақдим этиш, шунингдек, суд ёки ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг мансабдор шахси томонидан ўзининг хизмат вазифаларини бажаришига аралаштириш мақсадида жисмоний куч ишлатиш, дўк-пўписа қилиш ёки кўрқитиш коррупциявий жиноят деб топилади.

Қайд этиш лозимки, миллий қонунчилигимизда коррупциявий қилмишларни белгилашда халқаро стандартларни жорий этиш юзасидан жиддий қадамлар ташланди.

Жумладан, хусусий секторда, яъни тадбиркорлик фаолиятини турли хил давлат органларининг ғайриқонуний аралашувидан ҳимоялашга, тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда юзага келадиган турли бюрократик тўсиқларни олиб ташлашга, шу билан бирга хуфёна иктисодиётга, коррупция ва талон-ғорож қилишларга қарши жиноят-ҳуқуқий нормалар самарадорлигини оширишга қаратилган қатор новеллалар қабул қилинган.

Масалан, 10 августдаги ЎРҚ–389-сонли Қонуни билан Жиноят кодексига янги «Тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралаштириш билан боғлиқ жиноятлар ҳамда хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига тажовуз қиладиган бошқа жиноятлар» номли XIII¹-боб киритилди. Мазкур қонун қуйидагилар учун жавобгарлик белгилади:

192¹-модда – Хусусий мулк ҳуқуқини бузиш;

192²-модда – Тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини текшириш ва молия-хўжалик фаолиятини тафтиш қилиш тартибини бузиш;

192³-модда – Тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини ва (ёки) уларнинг банклардаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни қонунга хилоф равишда тўхтатиб туриш;

192⁴-модда – Тадбиркорлик субъектларини ҳомийликка ва бошқа тадбирларга мажбурий жалб этиш;

192⁵-модда – Лицензиялаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини ва рухсат бериш тартиб-таомиллари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш;

192⁶-модда – Имтиёзлар ва преференцияларни қўллашни ғайриқонуний равишда рад этиш, қўлламаслик ёки қўллашга тўсқинлик қилиш;

192⁷-модда – Хўжалик юритувчи субъектларга ва бошқа ташкилотларга пул маблағлари беришни асосиз равишда кечиктириш;

192⁸-модда – Тадбиркорлик субъектларининг ҳисобварақларида пул маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги ахборотни қонунга хилоф равишда талаб қилиб олиш;

192⁹-модда – Тижоратда пора эвазига оғдириб олиш;

192¹⁰-модда – Нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш;

192¹¹-модда – Нодавлат тижорат ташкилотида ёки бошқа нодавлат ташкилотида мансабдор шахслар томонидан ўз ваколатларини суиистеъмол қилиш жиноятлари таркиблари киритилди.

Ушбу қонунда БМТнинг Коррупцияга қарши Конвенция талабларидан келиб чиқиб «Мансабдор шахс» атамасининг янги таҳрирдаги ҳуқуқий маъноси қуйидаги таҳрирда баён этилди:

«Мансабдор шахс — доимий, вақтинча ёки махсус ваколат бўйича тайинланадиган ёки сайланадиган, ҳокимият вакили вазифаларини бажарадиган ёхуд давлат органларида, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида, мулк шаклидан қатъи назар, корхоналарда, муассасаларда, ташкилотларда ташкилий-бошқарув, маъмурий-хўжалик вазифаларини амалга оширадиган ва юридик аҳамиятга эга ҳаракатларни содир этишга ваколат берилган шахс, худди шунингдек халқаро ташкилотда ёхуд чет давлатнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи, маъмурий ёки суд органида мазкур вазифаларни амалга оширувчи шахс». Шу билан бирга, “масъул мансабдор шахс” тушунчаси ЖКдан чиқариб ташланди.

Бирок, БМТ Конвенциясидаги **ноқонуний бойиш учун жиноий жавобгарлик** ҳозирча белгиланмади. Ваҳоланки, ушбу қилмиш учун жавобгарликнинг белгиланиши коррупция олдини олишда катта аҳамиятга эга. Сабаби, бу орқали коррупциявий жиноятларни исботлашнинг бошқа ҳеч қандай усул ва воситаси мавжуд бўлмаган ҳолатларда, мазкур жиноят учун жавобгарликдан сўнгги чора сифатида фойдаланиш ҳамда коррупцияга қарши курашишдан кўзланган асосий мақсадга – ҳеч кимнинг жиноят натижасида бойимаслигига эришиш мумкин.

Хулоса

Биринчидан, халқаро стандартларда берилган ноқонуний бойлик орттириш мазмунидаги коррупциявий қилмишларни криминаллаштириш лозим;

Иккинчидан, коррупциявий қилмишларни шакллантириш ва уларнинг мазмунини талқин этиш борасида ягона амалиётни шакллантириш мақсадида Олий суд Пленумининг порахўрликка оид қарорини негизида коррупция қилмишларининг бутун доирасини қамраб оладиган алоҳида қарорни тайёрлаш мақсадга мувофиқ, бу мазкур соҳада жиноят қонунчилигини қўллаш амалиётини бирлаштиради.

Учинчидан, давлат харидлари, ер ажратиш, олий таълим тартиб-таомилларининг ҳуқуқий тавсифлари ва уларни амалга оширишдаги типик коррупциявий қилмишлар нуктаи назаридан ҳуқуқни қўллаш амалиётини умумлаштириш зарур.

Тўртинчидан, коррупциявий жиноятлар ва майда ҳуқуқбузарликларни квалификация қилиш белгиларининг батафсил тавсифлаш, қайси ҳолларда пора олиш, ўзлаштириш, суиистеъмол қилиш ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш тўғрисидаги жиноят ёки маъмурий қонунчиликни қўллаш мумкинлигини аниқ белгилаш керак.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: НОРМА, 1999. С. 337. (Luneev V.V. Crime of the twentieth century. World, regional and Russian trends. M.: NORMA, 1999. P. 337)
2. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность: учеб. пособие. Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : ФГБУН Ин-т государства и права Российской акад. наук, 2017. - 287 (Maksimov S.V. Corruption. Law. Responsibility: textbook. allowance. Ed. 3rd, revised. and additional - Moscow: Institute of State and Law of the Russian acad. Sciences, 2017. - 287 p.)
3. Модельный закон "О борьбе с коррупцией". Принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.1999 Постановлением 13-4 на 13-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=13604>

(дата обращения: 24.02.2013). (Model Law "On Combating Corruption". Adopted in St. Petersburg on April 3, 1999 by Decree 13-4 at the 13th plenary session of the Interparliamentary Assembly of the CIS Member States)

4. Модельный закон "Основы законодательства об антикоррупционной политике". Принят в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 Постановлением 22-15 на 22-м пленарном заседании Межрегиональной Ассамблеи государств - участников СНГ. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=26950> (дата обращения: 24.02.2013). (Model Law "Fundamentals of Legislation on Anti-Corruption Policy". Adopted in St. Petersburg on November 15, 2003 by Decree 22-15 at the 22nd plenary meeting of the Interregional Assembly of the CIS Member States)

5. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 1-сон, 2-модда. (Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 1, Article 2).

6. Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: Научно-практическое пособие. М.: Норма, Инфра-М, 2012 // СПС "КонсультантПлюс". (Kudashkin A.V. Anti-corruption expertise: theory and practice: Scientific and practical guide. М.: Norma, Infra-M, 2012 // SPS "ConsultantPlus")

7. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. 3-е изд. М.: Дело АНХ, 2009. С. 443; (Matuzov N.I., Malko A.V. Theory of State and Law: Textbook. 3rd ed. М.: Delo ANKh, 2009. P. 443;)

8. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. М.: Интерстиль, 2000. С. 333. (Khropanyuk V.N. Theory of State and Law: Textbook for Higher Educational Institutions / Ed. prof. V.G. Strekozova. М.: Interstil, 2000. P. 333)

9. Куракин А.В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы Российской Федерации: Автореф. дис. ... д.ю.н. Люберцы, 2008. С. 9 (Kurakin A.V. Administrative and legal means of preventing and suppressing corruption in the public service system of the Russian Federation: Abstract of the thesis. dis. ... Doctor of Law Lyubertsy, 2008. P. 9)

10. Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention against Corruption (New York, 2006), pp. 76-77.35

11. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года) // URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv /conventions/corruption.shtml (United Nations Convention against Corruption (Adopted by General Assembly resolution 58/4 of October 31, 2003)

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000